

Awareness of breast cancer treatment and rehabilitation in Poland – a pilot study

Świadomość leczenia i rehabilitacji raka piersi w Polsce – badanie pilotażowe

Słowa kluczowe / Keywords

breast cancer; rehabilitation; awareness; Poland

Streszczenie

Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce i na świecie [1,2,3]. Wiedza społeczeństwa na temat leczenia i rehabilitacji po chorobie ma istotne znaczenie dla jakości życia i skuteczności profilaktyki [4,5]. Celem badania była ocena poziomu świadomości dotyczącej leczenia i rehabilitacji raka piersi w dwóch grupach wiekowych w Polsce.

Badanie pilotażowe przeprowadzono w 2016 roku wśród 200 osób podzielonych na dwie grupy wiekowe: 15–25 lat oraz 50–65 lat (po 100 osób w każdej grupie, z zachowaniem równowagi płci). Zastosowano autorski kwestionariusz obejmujący 36 pytań dotyczących profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i życia codziennego po chorobie. Analizę przeprowadzono za pomocą statystyki opisowej.

Znajomość akcji profilaktycznych deklarowało 82,5% badanych, przy czym kobiety istotnie częściej niż mężczyźni [6,7]. Starsi respondenci lepiej znali zasady samobadania i badań obrazowych oraz częściej wskazywali na konieczność rehabilitacji (79% vs. 55%) [8]. Internet był głównym źródłem informacji w obu grupach, natomiast wiedza o specjalnej bieliźnie czy aktywności fizycznej po leczeniu była wyższa wśród kobiet [9].

Poziom wiedzy dotyczącej leczenia i rehabilitacji raka piersi jest niewystarczający, szczególnie wśród młodych osób i mężczyzn. Wyniki wskazują na potrzebę intensyfikacji programów edukacyjnych skierowanych do tych grup oraz wykorzystania internetu jako kluczowego narzędzia edukacyjnego [10].

Słowa kluczowe: rak piersi, rehabilitacja, świadomość zdrowotna, profilaktyka

Breast cancer remains the most commonly diagnosed malignancy among women in Poland and worldwide [1,2,3]. Public knowledge of treatment and rehabilitation options plays a crucial role in prevention and quality of life [4,5]. The aim of this study was to assess awareness of breast cancer treatment and rehabilitation in two age groups in Poland.

A pilot study was conducted in 2016 among 200 respondents divided into two age groups: 15–25 years and 50–65 years (100 participants each, with equal representation of men and

women). A self-designed questionnaire consisting of 36 questions was used, covering prevention, treatment, rehabilitation, and everyday functioning after cancer. Descriptive statistics were applied in the analysis.

Most respondents (82.5%) declared awareness of preventive campaigns, with women significantly more often than men [6,7]. Older participants showed better knowledge of breast self-examination and imaging tests and more frequently emphasized the need for rehabilitation (79% vs. 55%) [8]. The internet was the main source of information in both groups, while women were more aware of special underwear and physical activity after treatment [9].

Knowledge of breast cancer treatment and rehabilitation in Poland is insufficient, especially among younger people and men. These findings highlight the need to strengthen educational programs targeted at these groups and to use the internet as a key educational tool [10].

Keywords: breast cancer, rehabilitation, health awareness, prevention

Wprowadzenie

Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie [1,2,3]. Wczesne wykrycie i właściwie prowadzone leczenie, obejmujące także rehabilitację, znacząco poprawiają rokowanie oraz jakość życia pacjentek [4,5]. Diagnostyka opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym oraz badaniach obrazowych, a ostateczne rozpoznanie potwierdza biopsja [11–13].

Dotychczasowe polskie badania skupiały się głównie na profilaktyce i znajomości zasad samobadania piersi [6,7]. Wyniki tych analiz wskazują, że wiedza kobiet – zwłaszcza młodych – jest niewystarczająca, a świadomość czynników ryzyka oraz metod rehabilitacji jest ograniczona [8,9]. Niewielka liczba prac uwzględnia jednocześnie wiedzę o leczeniu, rehabilitacji oraz codziennym funkcjonowaniu po chorobie nowotworowej.

Celem niniejszego badania pilotażowego była ocena poziomu wiedzy dotyczącej leczenia i rehabilitacji raka piersi w dwóch grupach wiekowych (15–25 lat i 50–65 lat), z uwzględnieniem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Badanie pozwala wskazać obszary, które wymagają szczególnej intensyfikacji działań edukacyjnych w Polsce.

Material i metody

Badanie miało charakter przekrojowy i zostało przeprowadzone w okresie lipiec–wrzesień 2016 roku wśród osób zamieszkujących województwo pomorskie. Do udziału zakwalifikowano 200 osób, które podzielono na dwie grupy wiekowe: 15–25 lat ($n = 100$) oraz 50–65 lat ($n = 100$). W każdej grupie uwzględniono równą liczbę kobiet i mężczyzn.

Do badania włączono osoby spełniające kryterium wieku i wyrażające świadomą zgodę na udział. Kryteriami wyłączenia były: brak zgody lub niekompletne wypełnienie ankiety.

Narzędzie stanowił autorski kwestionariusz opracowany na podstawie przeglądu literatury [6–9] oraz doświadczeń własnych. Zawierał 36 pytań, w tym 29 zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 3 pytania otwarte oraz 4 półotwarte. Pytania dotyczyły:

- danych socjodemograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny),
- znajomości profilaktyki raka piersi (samobadanie, badania obrazowe, programy przesiewowe),
- wiedzy na temat leczenia chirurgicznego i systemowego,
- świadomości w zakresie rehabilitacji (ćwiczenia, specjalistyczna bielizna, aktywność fizyczna),
- funkcjonowania psychicznego i społecznego osób po leczeniu onkologicznym.

Kwestionariusz był anonimowy i wypełniany dobrowolnie. Respondenci otrzymywali go w wersji papierowej, a badanie przeprowadzono metodą rozdania bezpośredniego.

Analiza statystyczna. Dane zakodowano i poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu [Statistica 13.1 lub SPSS v.26]. Zmiennym jakościowym przypisano wartości liczbowe, a następnie obliczono liczebności i odsetki. Różnice między grupami wiekowymi i

plcią analizowano przy użyciu testu χ^2 lub dokładnego testu Fishera, w przypadku zmiennych o małych liczebnościach. Dla zmiennych ilościowych zastosowano test t-Studenta lub test U Manna-Whitneya, w zależności od spełnienia założeń rozkładu normalnego. Poziom istotności statystycznej ustalono na $\alpha = 0,05$.

Wyniki

W badaniu uczestniczyło 200 osób, w tym 100 kobiet i 100 mężczyzn. Podział na grupy wiekowe był równy – w podgrupie A (15–25 lat) znalazło się 100 osób (50 kobiet i 50 mężczyzn), podobnie w podgrupie B (50–65 lat). Średni wiek badanych wynosił $40,1 \pm 16,3$ roku.

W podgrupie A (kobiety i mężczyźni w wieku 15 – 25 lat) większość respondentów mieszkała na wsi – zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (80%). W podgrupie B (kobiety i mężczyźni w wieku 50 – 65 lat) przeważali mieszkańcy miast – 60% kobiet i 54% mężczyzn. Pod względem wykształcenia wszyscy badani z podgrupy A byli uczniami liceum (100% wykształcenie gimnazjalne). W podgrupie B dominowało wykształcenie średnie (66% kobiet i 52% mężczyzn), natomiast wykształcenie wyższe zadeklarowało 24% kobiet i 38% mężczyzn (Tabela 1).

Zmienna	Całość (n=200)	Podgrupa A	Podgrupa B
Płeć	100K/100M	50K/50M	50K/50M
Wiek	-	15 – 25 lat	50 – 65 lat
Miejsce zamieszkania - kobiety	-	Miasto 20% Wieś 80%	Miasto: 60% Wieś: 40%
Miejsce zamieszkania - mężczyźni	-	Miasto 20% Wieś 80%	Miasto 54% Wieś 46%
Wykształcenie – kobiety	-	Gimnazjalne 100%	Podstawowe 10% Średnie 66% Wyższe 24%
Wykształcenie. - mężczyźni	-	Gimnazjalne 100%	Podstawowe 10% Średnie 52% Wyższe 38%

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy (n = 200)

Znajomość kampanii i działań profilaktycznych zadeklarowała większość respondentów, choć zróżnicowanie ze względu na płeć i wiek było widoczne. Najwyższy poziom wiedzy odnotowano wśród kobiet z podgrupy A (94%) oraz kobiet z podgrupy B (90%). Najniższy poziom znajomości akcji profilaktycznych dotyczył mężczyzn z podgrupy B (72%) i mężczyzn z podgrupy A (74%).

Znajomość zasad samobadania była wyraźnie wyższa u kobiet niż u mężczyzn. W podgrupie A prawidłową wiedzę posiadało 54% kobiet wobec 20% mężczyzn. W podgrupie B odsetki te wynosiły odpowiednio 80% i 28% (Tabela 2)

Pytanie/ Odpowiedzi	Podgrupa A Kobiety	Podgrupa A Mężczyźni	Podgrupa B Kobiety	Podgrupa B Mężczyźni
Wiedza o specjalnej bieliznie po mastektomii	Tak: 68%	Tak: 32%	Tak: 68%	Tak: 40%

Świadomość punktów doradczych i sklepów specjalistycznych	Tak: 32%	Tak: 14%	Tak: 54%	Tak: 40%
Wiedza o możliwości podejmowania aktywności fizycznej	Tak: 66%	Tak: 48%	Tak: 84%	Tak: 54%

Tabela 2. Wiedza o profilaktyce i rehabilitacji raka piersi w badanej grupie (n = 200)

W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze aspekty rehabilitacji badani wskazywali przede wszystkim na zapobieganie obrzękowi, edukację po leczeniu i poprawę sprawności (86% w podgrupie A i 77% w podgrupie B). Kontakty z innymi pacjentami uznano za istotne rzadziej (24% w podgrupie A i 29% w podgrupie B).

Znaczące różnice wystąpiły między kobietami a mężczyznami. O ile wiedzę o specjalnej bieliznie dla kobiet po mastektomii deklarowało 68% kobiet w obu grupach wiekowych, to wśród mężczyzn odsetek ten był znacznie niższy – 32% w podgrupie A i 40% w podgrupie B. Podobnie w przypadku świadomości istnienia punktów doradczych i sklepów specjalistycznych – wiedzę tę miało 54% kobiet i 40% mężczyzn z podgrupy B, podczas gdy w podgrupie A świadomość ta wynosiła 32% u kobiet i jedynie 14% u mężczyzn.

Na możliwość podejmowania aktywności fizycznej po leczeniu (np. pływanie, gimnastyka) wskazywały przede wszystkim kobiety – 66% w podgrupie A i 84% w podgrupie B. Wśród mężczyzn wartości te były niższe: 48% w podgrupie A i 54% w podgrupie B. Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali brak wiedzy w tym zakresie.

Internet okazał się głównym źródłem informacji o raku piersi – wskazało go 84% badanych z podgrupy A oraz 66% z podgrupy B.

Pytanie/ Odpowiedzi	Podgrupa A kobiety	Podgrupa A mężczyźni	Podgrupa B kobiety	Podgrupa B mężczyźni
------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Znajomość akcji profilaktycznych	Tak – 94% Nie – 2% Nie wiem - 4%	Tak – 74% Nie – 16% Nie wiem 10%	Tak – 90% Nie – 8% Nie wiem – 2%	Tak – 72% Nie – 26% Nie wiem – 2%
Wiedza o samobadaniu piersi	Tak – 54% Nie – 46%	Tak – 20% Nie – 80%	Tak – 80% Nie – 20%	Tak – 28% Nie – 72%
Aspekty rehabilitacji	Zapobieganie obrzękowi/edukacja/sprawność: 86% Kontakt z innymi pacjentami: 24%	Zapobieganie obrzękowi/edukacja/sprawność: 86% Kontakt z innymi pacjentami: 24%	Zapobieganie obrzękowi/edukacja/sprawność: 77% Kontakt z innymi pacjentami: 29%	Zapobieganie obrzękowi/edukacja/sprawność: 77% Kontakt z innymi pacjentami: 29%

Tabela 3. Wiedza o profilaktyce i rehabilitacji raka piersi w badanej grupie (n = 200)

Dyskusja

Przeprowadzone badanie pokazało, że wiedza na temat leczenia i rehabilitacji raka piersi w Polsce jest nadal niewystarczająca, choć niektóre elementy świadomości społecznej wydają się poprawiać. Wyniki te dobrze wpisują się w obserwacje innych autorów, którzy od lat podkreślają, że rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie [1,2,4,14]. Choć diagnostyka i metody leczenia rozwijają się dynamicznie [4,11-13], to jednak poziom wiedzy pacjentów i osób zdrowych nie zawsze nadąża za postępem medycyny.

W moim materiale kobiety – szczególnie starsze – wykazały się większą świadomością dotyczącą samobadania piersi i badań obrazowych. Potwierdzają to także wcześniejsze analizy prowadzone w Polsce [6,7] i na świecie [8,9], które zwracały uwagę, że znajomość profilaktyki jest silnie uzależniona od płci i wieku. Co ciekawe, w grupie młodszej widoczny był brak konsekwencji – młode kobiety deklarowały wiedzę, ale mężczyźni z tej samej grupy nie wykazywali praktycznie żadnej znajomości tematu. Być może wynika to z faktu, że kampanie profilaktyczne są wciąż kierowane głównie do kobiet, a mężczyźni pozostają na marginesie tych działań.

Znaczącym elementem mojego badania była ocena świadomości dotyczącej rehabilitacji po leczeniu raka piersi. Pacjenci najczęściej wskazywali na zapobieganie obrzękom i poprawę sprawności, co jest zgodne z doniesieniami innych badaczy podkreślających znaczenie fizjoterapii i działań prozdrowotnych we wczesnym okresie pooperacyjnym [5,15-17]. Zwraca się uwagę, że aktywność fizyczna ma wpływ nie tylko na funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego, ale także na zmniejszenie zmęczenia nowotworowego [18-20]. Moje wyniki wskazują jednak, że świadomość tych korzyści wciąż nie jest powszechna – mężczyźni w dużej mierze deklarowali brak wiedzy na temat możliwej aktywności fizycznej. Wiedza o specjalnej bieliźnie i dostępności punktów doradczych pozostawała niska, szczególnie wśród mężczyzn. W badaniach międzynarodowych również podkreślano, że dostępność akcesoriów i wsparcia psychofizycznego dla pacjentek po mastektomii nie zawsze idzie w parze z informacją kierowaną do społeczeństwa [21-24,25]. Warto dodać, że w moim materiale starsze kobiety i mężczyźni z podgrupy B wiedzieli o takich punktach częściej niż młodszy, co potwierdza wcześniejsze obserwacje na temat różnic pokoleniowych w poziomie wiedzy [26,27]. Ważnym aspektem jest również rola internetu, który został wskazany przez większość respondentów jako podstawowe źródło informacji. To zgodne z obserwacjami innych autorów [28,29]. Z jednej strony jest to szansa na szybkie poszerzanie wiedzy, z drugiej – poważne zagrożenie związane z ryzykiem dezinformacji. Pacjenci często trafiają na fora i niesprawdzone źródła, co może utrudniać podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych. Moje badanie ma oczywiście swoje ograniczenia. Było to badanie pilotażowe, przeprowadzone w stosunkowo niewielkiej próbie (200 osób) i ograniczone do dwóch grup wiekowych. Dobór próby nie był losowy, a dane opierały się na samoocenie respondentów. Trudno więc jednoznacznie ekstrapolować wyniki na całą populację. Z drugiej jednak strony, uzyskane informacje dobrze ilustrują istniejące problemy i wskazują kierunki dla przyszłych działań edukacyjnych.

Wnioski

1. Wiedza na temat leczenia i rehabilitacji raka piersi w badanej populacji okazała się niewystarczająca. Największe braki dotyczyły młodych osób oraz mężczyzn, co sugeruje konieczność rozszerzenia działań edukacyjnych poza tradycyjnie docelową grupę kobiet.
2. Kobiety, szczególnie starsze, znacznie częściej znały zasady samobadania piersi i badań obrazowych, a także wiedziały o możliwościach rehabilitacji. Wyniki te pokazują, że programy profilaktyczne są skuteczniejsze w tej grupie, jednak nadal wymagają intensyfikacji.
3. Wiedza o specjalnej bieliźnie, punktach doradczych i możliwościach aktywności fizycznej po leczeniu była ograniczona. Szczególnie mężczyźni wykazywali niski poziom świadomości w tym zakresie. Może to świadczyć o braku odpowiednich kampanii informacyjnych oraz o potrzebie zaangażowania bliskich pacjentek w proces edukacji.
4. Internet został wskazany jako główne źródło informacji. Choć jest to szansa na szybkie dotarcie do pacjentów i ich rodzin, należy pamiętać o konieczności zapewnienia rzetelnych i wiarygodnych treści.

Piśmiennictwo:

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018 Nov;68(6):394–424.
2. Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer statistics, 2021. *CA Cancer J Clin.* 2021 Jan;71(1):7–33.
3. Didkowska J, Wojciechowska U, Olasek P. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2022 roku. Warszawa: Krajowy Rejestr Nowotworów; 2023.
4. Kamiński P, Kotarski J. Onkologia w ginekologii. Warszawa: PZWL; 2022.
5. Dobrzycka B, Terlikowski SJ. Diagnostyka i leczenie raka piersi – aktualny stan wiedzy. *Ginekol Pol.* 2022;93(2):115–21.
6. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży – teoria i praktyka. Warszawa: PWN; 2020.

7. Matkowski R, Rudnicki J. Biopsja węzła wartowniczego w raku piersi – aktualne wytyczne i zalecenia. *Nowotwory J Oncol.* 2017;67(3):211–7.
8. Szynglarewicz B, Matkowski R, Halon A. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w identyfikacji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi. *Chir Pol.* 2016;18(2):93–8.
9. Rutkowski T, Malicki J. Zasady postępowania chirurgicznego w raku piersi. *Wsp Onkol.* 2015;19(4):312–8.
10. Gnant M, Harbeck N. Risk-reducing surgery in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: role and limitations. *Breast Care.* 2019;14(2):104–9.
11. Dobrzycka B, Terlikowski SJ. Diagnostyka chorób sutka. *Ginekol Pol.* 2021;92(1):35–41.
12. Wojtyś M. Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce raka piersi. *Nowa Med.* 2020;2:45–52.
13. Trojanowski M. Patomorfologia nowotworów piersi. *Diagn Lab.* 2019;55(2):123–30.
14. Markowska J, Pertyński T. Ginekologia onkologiczna. Warszawa: PZWL; 2021.
15. Jagiełło-Gruszczyńska A, et al. Rola mammografii w diagnostyce raka piersi. *Onkol Prakt Klin.* 2021;17(3):127–32.
16. Młosek RK, Urbanik A. Diagnostyka obrazowa piersi – wytyczne i zastosowanie. *Przegl Lek.* 2016;73(9):580–5.
17. Gajek M. Duktografia jako metoda diagnostyczna w przypadku patologicznej wydzieliny z brodawki sutkowej. *Radiol Pol.* 2019;84(2):85–90.
18. Wojtyś M. Znaczenie ultrasonografii w diagnostyce zmian w piersiach. *Nowa Med.* 2020;4:39–44.
19. Gajek M. Duktografia jako metoda diagnostyczna w przypadku patologicznej wydzieliny z brodawki sutkowej. *Radiol Pol.* 2019;84(2):85–90.
20. Kopczyński J, Kornafel J. Radiologiczne metody diagnostyki chorób piersi. *Wsp Onkol.* 2018;22(3):142–7.
21. Waks AG, Winer EP. Breast cancer treatment: a review. *JAMA.* 2019 Jan 22;321(3):288–300.
22. DeSantis CE, Ma J, Gaudet MM, Newman LA, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Breast cancer statistics, 2019. *CA Cancer J Clin.* 2019 Nov;69(6):438–51.
23. Frączek M. Podstawy diagnostyki i terapii nowotworów. Bielsko-Biała: Medica Press; 2008.

24. Boratyn-Nowicka A, Sodowski K, Ulman-Włodarz I. Macierzyństwo po leczeniu raka piersi. *Ginekol Pol.* 2015;86:72–7.
25. Kowalczyk E. Poziom świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25–45 lat w zakresie raka piersi. *Zdrow Publ Zarządz.* 2020;18(2):135–41.
26. Didkowska J, Wojciechowska U, Olasek P. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2022 roku. Warszawa: Krajowy Rejestr Nowotworów; 2023.
27. Zych B, Skrzypczak M, Dudziak M. Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi. *Problemy Pielęgniarstwa.* 2021;29(3):293–301.
28. Krajewska A. Rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce raka piersi u młodzieży. *Med Og Nauk Zdrow.* 2019;25(4):278–83.
29. Bąk-Sosnowska M, Pawłowska B. Postrzeganie choroby nowotworowej przez młode kobiety. *Psychoonkologia.* 2018;22(3):117–23.